

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

juni 1939
16. jaarg.

Redactie:

R. A. DIJKER — G. P. J. HOGEWEG
PROF. DR. A. B. A. VAN KETEL —
PROF. TH. LIMPERG JR. —
A. NIERHOFF — M. PIMENTEL —
H. R. REDER

Rubriek-redacteuren:

examen-vraagstukken:

M. G. MEIJ-KONING — P. W. TH.
GERBERS

literatuur:

DR S. KLEEREKOPER

beslechte geschillen:

PROF. MR CH. ZEVENBERGEN

uit de financieele huishouding der overheid:

J. H. TEXTOR

uit het buitenland:

F. HAARBOSCH — CH. HAGEMAN
DRS D. NIJE — DRS W. P. DEN
TÜRK

efficiëntie:

R. W. STARREVELD

nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied van belastingen:

MR DR E. TEKENBROEK

repertorium van tijdschrift-literatuur:

L. A. BAKKER — DRS M. BEHRENS
DRS G. L. GROENEVELD — DRS
H. HAVERKAMP

Medewerkers buiten vaste rubrieken:

PROF. DR P. J. A. ADRIANI, PROF. MR M. H. BREGSTEIN,
C. VAN DER BURG, DRS J. A. COLTOF, J. P. CROIN,
E. VAN DIEN, DRS A. M. GROOT, L. VAN KAMPEN,
T. KEUZENKAMP, W. J. DE LANGEN, W. H. MEIJBURG,
MR H. MULDERIJE, J. J. M. H. NIJST, V. S. OHMSTEDE,
PROF. DR N. J. POLAK, M. J. PRINSEN, W. W. RUTGERS,
DR J. G. STRIDIIRON, W. WESTRA E.A.

Copie van ingezonden bijdragen wordt niet teruggegeven.
Nadruk geoorloofd, mits de bron wordt genoemd. —
Boeken ter recensie en alle andere stukken voor de redactie
zende men aan den

Secretaris der Redactie:

MR TH. LIMPERG

Amsterdam-C. Heerengracht 455, telefoon 37814

Uitgever:

J. MUISSES

Purmerend, Kerkstraat 20, tel. 77, postgiro 15062

Verschijnt maandelijks behalve in de maand augustus

Men abonneert zich voor den geheelen jaargang

Abonnement per jaar f 10.—, franco per post f 10.24 buitenland f 10.60

no. 6

Inhoud:

Het winstbegrip bij de vennootschaps-belasting en de
winstbelasting van vennootschappen blz. 86
door A. NIERHOFF

De mechanisatie van de controle op de stationsont-
vangsten bij de Nederlandsche Spoorwegen blz. 87
door Drs A. M. GROOT

Beslechte geschillen blz. 90
Het rechtskarakter en het rechtsgevolg der overname
van een tijdschrift met de daarbij behoorende abon-
nementen en advertentie-contracten
door Prof. Mr Chr. ZEVEN-
BERGEN

Uit het buitenland blz. 93
De toekomst van den accountant (Engeland)
door Ch. HAGEMAN

Winstindex (Engeland) — Waardeering van grond-
stoffen in de practijk — Accountantsverklaring in de
U.S.A.
door F. HAARBOSCH

Koerstafels blz. 95
door J. VOET

Vragenbus blz. 96
Vraag betreffende een moderne handleiding over de
administratieve inrichting en controle van het hotel-,
café- en restaurantbedrijf; met antwoord.

De Memorie van toelichting op het ontwerp van Wet
tot vaststelling van regelen betr. het Accountants-
wezen blz. 97

Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied
van accountancy en bedrijfshuishoudkunde blz. 102

Boekenrepertorium blz. 103

Ingekomen boekwerken blz. 104